

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677350>

УДК 338.439

РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Р.А. Акимова,

к.э.н., ст.преп. кафедры «Маркетинг и коммерция»,
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного
хозяйства»,
г. Махачкала

Аннотация: В статье оценена роль предприятий общественного питания в экономике. Также проведен анализ оборота рынка общественного питания в России. В настоящее время современные предприятия ресторанного бизнеса достаточно тесно взаимодействуют с различными отраслевыми комплексами: продовольственным, торгово-сбытовым, туристско-экскурсионным, рекреационным, культурно-развлекательным, комплексом социальной защиты населения. Выявлены проблемы, препятствующие развитию рынка общественного питания. Предложены меры по поддержке и развитию сферы общественного питания.

Ключевые слова: рынок общественного питания, рентабельность, банкротство, конкуренция, занятость населения, ресторанный бизнес, рыночные механизмы управления, человеческий капитал

THE ROLE OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMY

R.A. Akimova,

Ph. D., Art. Rev. Department of Marketing and Commerce,
Dagestan State University of National Economy,
Makhachkala

Annotation: The article assesses the role of public catering enterprises in the economy. At present, modern enterprises of the restaurant business closely interact with various industry complexes: food, trade and sales, tourist and excursion, recreational, cultural and entertainment, social protection of the population. The analysis of the turnover of the public catering market in Russia was also carried out. The problems that hinder the development of the public

catering market have been identified. Measures are proposed to support and develop the public catering sector.

Keywords: public catering market, profitability, bankruptcy, competition, employment of the population, restaurant business, market mechanisms of management, human capital

Общественное питание является важной отраслью народного хозяйства, качество функционирования которой во многом определяет не только уровень удовлетворенного спроса совокупного потребителя, но и характер решения многих проблем в рамках социально-экономической политики страны. Так как, для современной рыночной экономики характерна социальная направленность, то необходимо создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и развитие человека. В связи с этим становится необходимым введение качественных изменений в сфере общественного питания.

В настоящее время сфера общественного питания занимает второе место по рентабельности. Но также, этот вид бизнеса относится к одним из самых рискованных и по вероятности банкротства занимает четвертое место. Так, половина новых ресторанов разоряются в первый же год своего существования, за два года – 65 %, и всего один из десяти ресторанов доживает до 5 лет. Несмотря на свои риски, ресторанный бизнес является одним из перспективных в России и по обороту в мире занимает весьма высокое место.

На рисунке 1 приведена динамика оборота рынка общественного питания РФ, % за период с 2011 по 2019 гг. [1-8].

Из данных графика видно, что самый высокий оборот, на рынке общественного питания достигнут в 2012 году, начиная с 2014 по 2016 годы, наблюдается спад. Предприятия общепита понесли значительные потери из-за экономического кризиса этого периода, многие предприятия закрылись.

Уже с 2017 по 2019 годы заметна положительная динамика рынка общественного питания. В современных условиях развития экономики, оборот рынка общественного питания стремительно растет, по итогам 2019 г. оборот предприятий общественного питания вырос на 4,5-4,8 %. Но в 2020 году опять наступает кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Из-за введенных ограничений в связи с пандемией, предприятия общественного питания имели возможность функционировать лишь в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

Оборот общественного питания в январе – октябре 2020 года составил – 1,078 трлн рублей, сократившись на 21,9 % относительно аналогичного периода в 2019 году. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев

2020 года оборот российского рынка общественного питания снизился на 21 %, до 1,21 трлн рублей [1].

Рисунок 1 – Динамика оборота рынка общественного питания РФ, за период с 2011 по 2019 гг., в %

Существуют проблемы, препятствующие развитию сферы общественного питания: несовершенство нормативно-правовой базы; противоречащие меры административного воздействия и государственного регулирования, вступающие в конфликт с рыночными механизмами управления. Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются предприятия общественного питания в процессе функционирования, преодолевая их, сеть объектов быстрого питания расширяется. С каждым годом появляется все больше новых кафе и ресторанов. Следовательно, развивается конкуренция в данной сфере, растут запросы потребителей относительно качества обслуживания, появляется интерес к новым форматам заведений общепита.

Предприятия ресторанного дела выступают своего рода проводниками национального кулинарного искусства, национальной кухни, национальных традиций приготовления и потребления пищи.

Повышение деловой активности сферы ресторанного бизнеса стимулирует рост инвестиционной привлекательности соответствующей территории, ее финансовой устойчивости и, наоборот, рост внутренних и внешних инвестиций в сферу ресторанного бизнеса способствует развитию этого вида бизнеса.

Сфера ресторанного бизнеса играет важную роль и в смягчении проблемы занятости населения. В этом проявляется одна из ее важнейших социальных функций. В силу того, что с одной стороны, в данной сфере весьма высока доля ручного труда, а с другой – наблюдается ярко выраженная устойчивая тенденция бурного экономического роста в отрасли, сфера ресторанного бизнеса существенно влияет на уровень и структуру безработицы, емкость рынка труда соответствующих специальностей, его структурные сдвиги и т.п.

С активным участием предприятий сферы ресторанного бизнеса решаются глобальные социальные задачи на всех уровнях управления экономикой. Общественное питание реализует основную социально-экономическую задачу развития общества – это удовлетворение материального и культурного уровня жизни населения.

Сфера ресторанного бизнеса содействует развитию въездного туризма в соответствующем регионе. Это, в свою очередь, создает условия для комплексного территориального развития посредством эффекта мультипликатора через повышение деловой активности региона и его инвестиционной привлекательности [2]. Создавая в отрасли новые рабочие места, расширяя туристскую инфраструктуру и повышая эффективность ее функционирования, ресторанный бизнес решает, как экономические, так и социальные функции.

В крупных культурных и туристских центрах, в мегаполисах, ресторанное дело играет особо значимую роль, оно способствует развитию туризма, как внутреннего, так и внешнего. Ведь основными клиентами предприятий отрасли выступают туристы. При этом и многие заведения ресторанного типа функционируют на территориях туристских комплексов, заповедников, дворцово-парковых ансамблей и т.п.

Общественное питание относится к тем отраслям экономики, которые способствуют рационализации использования свободного времени человека. С одной стороны, услуги предприятий ресторанного бизнеса создают условия для сокращения времени, затраченного на ведение домашнего хозяйства, в части времени, необходимого для приготовления пищи, а с другой – эффективного использования свободного времени на проведение досуга.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в целом отрасль общественного питания вносит весьма значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. А именно, в современном мире роль предприятий общественного питания заключается в следующем:

- является важным сектором национального и мирового хозяйства;
- способствует развитию туризма;
- играет огромную роль в создании рабочих мест;

- играет огромную роль в развитии человеческого капитала;
- оказывает всевозрастающее значение на функционирование и развитие самого материального производства;
- способствует увеличению свободного времени населения;
- создает возможности для более полного удовлетворения и развития потребностей людей и общества;
- выступает важнейшим элементом формирования современного качества жизни;
- обеспечивает экономический рост и повышение конкурентоспособности страны.

Итак, сфера общественного питания в России является одной из наиболее быстроразвивающейся и имеющей значительный потенциал. Также эта сфера уже стала инвестиционно-привлекательной для зарубежных партнеров, заинтересованных в развитии ресторанного бизнеса в России. Именно поэтому представляется целесообразным и разумным изучение зарубежного опыта развития и функционирования предприятий общественного питания. Использование новых технологических и управленческих подходов в ресторанном деле позволит избежать ошибок в управлении ресторанного бизнеса в нашей стране, что свою очередь повысит эффективность деятельности предприятий данной отрасли.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современные предприятия ресторанного бизнеса очень тесно взаимодействуют с различными отраслевыми комплексами: продовольственным, торгово-сбытовым, туристско-экскурсионным, культурно-развлекательным, рекреационным, комплексом социальной защиты населения. Таким образом, сфера общественного питания играет огромную роль в решении многих глобальных социально-экономических задач страны и региона.

Список литературы

- [1] Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm. (дата обращения: 05.03.2021).
- [2] Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. / Г.А. Папирян. – М.: «Эксмо», 2011. 287 с.
- [3] Ресторанный бизнес: управляем профессионально и эффективно. / В.К. Сирый, И.О. Бухаров, С.В. Ярков, Ф.Л. Сокирянский. – М.: «Эксмо», 2009. 352 с.

[4] Костенюкова Г.А. Ресторанный бизнес как составная часть общественного питания, проблемы и возможности на региональном уровне. / Г.А. Костенюкова. // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, октябрь 2013 г.). – Москва: Буки-Веди, 2013. 50-52 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/91/4055/>. (дата обращения: 05.03.2021).

[5] Мотышина М.С. Менеджмент в сфере услуг. Теория и практика. / М.С. Мотышина. – СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 2006.

[6] Хайкин М.М. Менеджмент ресторанного бизнеса: Учебное пособие. / М.М. Хайкин, Ю.Г. Трабская. – Издательство: СПбГУЭФ, 2009. 122 с.

[7] Чернов Г.Е. Социально-ориентированные системы общественного питания. / Г.Е. Чернов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 2001.

[8] Шамбуров Д. Кризис в ресторанном бизнесе. Финансовая устойчивость в сфере общественного питания, становится не просто необходимостью, а условием выживания многих. / Д. Шамбуров. – М.: Юрайт, 2014. 651с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal State Statistics Service. Socio-economic situation in Russia. – 2020. [Electronic resource]. – URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm. (date of access: 03.05.2021).

[2] Papiryan G.A. Management in the hospitality industry. / G.A. Papiryan. – М.: Eksmo, 2011. 287 p.

[3] Restaurant business: run professionally and efficiently. / VC. Siry, I.O. Bukharov, S.V. Yarkov, F.L. Sokiriansky. – М.: "Eksmo", 2009. 352 p.

[4] Kostenyukova G.A. Restaurant business as an integral part of public catering, problems and opportunities at the regional level. / G.A. Kostenyukov. // Topical issues of economics and management: materials of the II Intern. scientific. conf. (Moscow, October 2013). – Moscow: Buki-Vedi, 2013. 50-52 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/91/4055/>. (date of access: 03.05.2021).

[5] Motyshina M.S. Service management. Theory and practice. / M.S. Motyshin. – SPb.: Publishing house of SPbGUEiF, 2006.

[6] Khaikin M.M. Restaurant business management: a textbook. / M.M. Khaikin, Yu.G. Trabskaya. – Publisher: SPbGUEF, 2009. 122 p.

[7] Chernov G.E. Socially-oriented public catering systems. / G.E. Chernov. – SPb.: Publishing house of SPbGUEiF, 2001.

[8] Shamburov D. Crisis in the restaurant business. Financial stability in the field of public catering is becoming not just a necessity, but a condition for the survival of many. / D. Shamburov. – М.: Yurayt, 2014. 651 p.

© Р.А. Акимова, 2021

Поступила в редакцию 8.03.2021
Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Акимова Р.А. Роль предприятий общественного питания в современной экономике // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 65-71. URL: <https://ip-journal.ru/>